

Anfrage Expert:inneninterview

Digitalisierung allgemeiner Instandhaltungstätigkeiten – E-Mail-Vorlage zur Interviewanfrage

Betreff

Anfrage: Expert:inneninterview im Rahmen meiner Masterarbeit

Anrede

Servus [Vorname] / Guten Tag [Frau/Herr Nachname],

Einleitung & Anfrage

ich schreibe dir, weil ich dich gerne um Unterstützung im Rahmen meiner Masterarbeit bitten möchte. Konkret würde ich mich sehr freuen, wenn du dir die Zeit nimmst, mir als Expert:in für ein Interview zur Verfügung zu stehen. Ich habe dich bewusst ausgewählt, weil deine Expertise und dein Erfahrungshintergrund für mein Forschungsthema besonders wertvoll sind.

Thema & Ablauf

Im Anhang findest du ein kurzes Infoschreiben, das das Thema meiner Masterarbeit und den Ablauf des Interviews näher erläutert. Zusätzlich habe ich die Datenschutz- und Einwilligungserklärung beigefügt, damit du sie dir vorab in Ruhe durchlesen kannst. Darin ist beschrieben, wie die Interviews verwendet und verarbeitet werden. Die Erklärung bringe ich zum Interview mit – sie müsste dort nur noch unterschrieben werden.

Zeitlicher Rahmen

Das eigentliche Gespräch dauert etwa 30 bis 45 Minuten; ich würde daher für den Gesamttermin rund eine Stunde einplanen. Falls es in den nächsten zwei bis drei Wochen einen passenden Zeitpunkt für dich gibt, würde ich mich sehr darüber freuen. Sobald du grundsätzlich zusagst, schicke ich dir umgehend einen konkreten Terminvorschlag sowie einen Treffpunkt.

Rückfragen & Kontakt

Solltest du vorab Fragen haben, melde dich jederzeit gerne – am einfachsten telefonisch oder per Rückantwort auf diese E-Mail.

Vielen Dank für deine Zeit und dein Interesse – ich freue mich sehr über eine kurze Rückmeldung!

Herzliche Grüße

Martin Jobst

EMBA General Management | FH des BFI Wien